

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A CONTRIBUIÇÕES DA CULTURA CORPORAL DO MOVIMENTO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Francinei Carvalho de Oliveira - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS (francinei.oliveira@ifam.edu.br)
Cinara Calvi Anic Cabral - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
(cinaranic@hotmail.com)

E-mail para contato: francinei.oliveira@ifam.edu.br

Eixo Temático: Formação de professores

DOI: 10.5281/zenodo.10445892

RESUMO

O estudo aqui apresentado objetiva discutir a cultura corporal do movimento como um caminho para a reflexão do trabalho docente no ensino de Educação Física. Por meio de uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, verificamos como este conceito é abordado na literatura e nos documentos legais do ensino, articulando-o à formação de professores. A cultura corporal do movimento insere-se em um contexto de críticas ao ensino de Educação Física, o qual, por anos, restringiu-se à esportivização com base nos aspectos biológicos e na aptidão física dos estudantes. Assim, a abordagem da cultura corporal do movimento, inserida nas manifestações da cultura, historicamente, valoriza a relações do ser humano com o mundo pela dimensão corporificada. Tal abordagem permeia os documentos legais do ensino desde a década de 1990, com algumas críticas relativas à sua concepção teórica. Na BNCC, este conceito está associado às diversas práticas corporais. Sendo a BNCC a normativa em voga para o ensino, e considerando-se o histórico da formação de professores de Educação Física, vislumbramos na discussão do conceito de cultura corporal do movimento logo na formação inicial uma oportunidade para se refletir a prática pedagógica e o trabalho docente do professor de Educação Física, oportunizando novos olhares e evitando o reducionismo associado à Educação Física escolar.

Palavras-chave: Cultura corporal do movimento. Educação física. Formação de professores.

1. INTRODUÇÃO

A disciplina de Educação Física foi incluída no contexto escolar no Brasil oficialmente no século XIX, em 1851, a partir da reforma Couto Ferraz. Porém, na Europa, a preocupação com a inclusão de exercícios físicos remonta ao século XVIII, com Guths Muths, J.J. Rousseau, dentre outros (Darido, 2003). Já no século XX, a Educação Física foi se aproximando das instituições na perspectiva de apoiar as práticas militares. Assim, o ensino da Educação Física esteve organizado sob várias tendências formativas, com características diferenciadas, sendo elas:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Higienista (até 1930), Militarista (de 1930 a 1945), Pedagogicista (1945 a 1964) e Competitivista (1964 a 1985). Posteriormente, desenvolveu-se a tendência da Educação Física Popular no ano de 1985, a qual perdura até os dias atuais (Ghiraldelli, 2003). A Educação Física na concepção higienista tinha a saúde física como meta primordial do ser humano, buscando diferenciar os mais fortes dos mais fracos, onde aqueles que não possuíam determinadas habilidades eram excluídos. Essa perspectiva vislumbra também que fossem minimizados os problemas de saúde pública derivados dos maus hábitos de higiene. Ter saúde não era simplesmente o fato de não estar doente ou degenerado, como afirma Le Boulch (2008), mas ter capacidade de produção, vitalidade e resistência moral e espiritual (Pedro Milagres *et al.*, 2018).

Na concepção Militarista (Ferreira, 2019), usava-se o Método Francês como método ginástico oficial que deveria ser implementado nas escolas brasileiras. Tal método objetivava o preparo de homens e mulheres para compor papéis sociais e definir estereótipos pré-determinados na sociedade futura. Posteriormente, após as grandes guerras, a Educação Física passa a assumir um caráter desportivo. Dessa forma, o professor assumiu, ainda na escola, o papel de treinador, sendo o aluno encarado como atleta.

Muitas mudanças na sociedade foram acontecendo e, acompanhando essas mudanças, na década de 80, com o avanço dos movimentos populares, novas tendências se fizeram presentes, de modo que a inclusão, participação e cooperação foram incorporadas nos debates sobre a disciplina de Educação Física. Na década de 1990 outras perspectivas teóricas compunham o cenário da Educação Física, acompanhando o movimento pós ditadura militar; neste cenário, onde o predomínio biológico passou a ser questionado, a questão sociocultural no contexto da prática da Educação Física passa a ser requerida, ganhando notoriedade o conceito de conceito de cultura corporal com a ideia de que o esporte trabalhado pela Educação Física é produto de um longo processo sócio-histórico e cultural com repercussões na dança, no jogo, na ginástica e nas lutas (Daolio, 2004). O conceito de cultura corporal ganha notoriedade especialmente na obra “Metodologia do Ensino de Educação Física”, publicada por um grupo de pesquisadores nomeado de Coletivo de Autores (1992). A obra foi lançada no auge dessas discussões com o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

objetivo de trazer uma proposta pedagógica sistematizada para a área baseada na perspectiva crítica da educação (Brasileiro *et al.*, 2016).

Nesse sentido, os temas a serem tratados nas aulas de Educação Física no contexto escolar devem considerar elementos da cultura como fenômenos que se impõem aos alunos como necessários para sua inserção na realidade social, indo além de simples expressões de uma natureza apenas biológica do ser humano (Daolio, 2004). Para Soares Júnior *et al.* (2020), a cultura corporal inclui as variadas formas de representação do mundo que o ser humano tem produzido ao longo da história, composta de várias expressões corporais e formas de movimento humano, manifestadas em jogos, danças, lutas, esportes, etc.

Entendemos que a cultura corporal contribui de forma significativa para o desenvolvimento profissional dos professores de Educação Física pois, por meio da reflexão sobre as práticas, sobre o trabalho docente como um todo, oportuniza-se uma postura mais dinâmica e articulada às questões culturais, resignificando-se a prática para uma atuação mais holística, que considere outros pontos para além da esportivização, como comumente é feito.

O estudo aqui apresentado apresenta uma discussão teórica sobre o conceito de cultura corporal fundamentado na literatura educacional e na legislação que orienta o ensino, e suas contribuições na formação dos professores de Educação Física. Trata-se de uma pesquisa exploratória desenvolvida junto a uma dissertação de mestrado em andamento, que objetiva analisar as contribuições de uma proposta formativa pautada na construção da cultura corporal do movimento para o desenvolvimento profissional de professores de Educação Física.

O estudo inicia com uma discussão sobre o conceito de cultura corporal do movimento e sua inserção nos documentos legais do ensino. Depois, resgatamos parte da história da formação de professores de Educação Física para tratar das contribuições desse conceito para a formação de professores. Esperamos que as discussões aqui apresentadas possam lançar novos olhares sobre a prática pedagógica do professor de Educação Física, bem como sobre os cursos de formação de professores.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. A CULTURA CORPORAL DO MOVIMENTO E SUA INSERÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Os termos Cultura do Movimento, Cultura Corporal, Cultura Corporal do Movimento são utilizados no campo da Educação Física e se referem ao mesmo conceito, porém, sustentados por concepções diferenciadas de mundo, ser humano e sociedade. Para Bracht (2005), que participa da obra Coletivo de Autores que tornou visível tal conceito, qualquer um desses termos pode traduzir uma nova concepção do Durante muito tempo, o ensino de Educação Física foi marcado por características biologicistas que, no decorrer das décadas, eram preferencialmente repassadas pelos professores. Acompanhando o cenário político e social e a redemocratização do país, ocorridos na década de 1980, surgem questionamentos sobre a ênfase biologicista na prática pedagógica da Educação Física, culminando com os movimentos renovadores, os quais clamavam pela inserção de princípios filosóficos em torno do ser humano e levando a uma revisão das práticas até então adotadas (Coletivo de Autores, 1992). Neila e Gramorelli (2015) lembram que no cenário internacional, sobretudo na Alemanha, esses questionamentos relativos ao ensino da Educação Física já eram debatidos por autores como Dieckert et al. (1985), fazendo com que no Brasil, Medina (1983), Bracht (1986) e Ferreira (1987) questionassem a Educação Física rever seus pressupostos.

Entendemos que o desenvolvimento da Cultura Corporal de Movimento no ambiente escolar, inserido no trabalho docente, pode contribuir para a formação cidadã. Concordamos com Darido *et al.* (2001) que, eleger a cidadania como eixo norteador do ensino requer que a compreensão de que a Educação Física escolar é responsável pela formação de alunos que sejam capazes de participar de atividades corporais adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, bem como conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações da cultura.

Outro ponto importante referente à este conceito é a oportunidade de conhecer e respeitar a diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho que existem nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

cultura em que são produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia e, também reivindicar, organizar e interferir no espaço de forma autônoma (Darido *et al.*, 2001). Dessa forma, entendemos que cabe ao professor de Educação Física escolar desenvolver não somente as capacidades físicas dos alunos, preocupando-se apenas com o aspecto motor, mas também preparar cidadãos críticos, comprometidos com a valorização da diversidade cultural, da cidadania e capazes de se inserirem num mundo global e plural.

2.1 O CONCEITO DE CULTURA CORPORAL NOS DOCUMENTOS LEGAIS

No ano de 1990, após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº9394, em 1996, o Ministério da Educação (MEC) publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), com a intenção de trazer diretrizes para o ensino na educação básica. No seu texto introdutório, o PCN afirma que tem como função:

orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. (BRASIL, 1997, p. 13).

Em 1997 foi publicado os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental, os quais correspondem, hoje, ao Ensino Fundamental- Anos Iniciais. Em 1998, publicou-se os PCNs para o terceiro e quarto ciclos, isto é, o Ensino Fundamental- Anos Finais. E, em 1999, foi publicado o PCN para o Ensino Médio.

No que tange à Educação Física, os PCNs de 1998 trazem a Educação Física como uma “[...] área de conhecimento da cultura corporal de movimento e a Educação Física escolar como uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento” (Brasil, 1998, P. 29). Isso significa que a cultura corporal seria uma área de conhecimento, e não a própria Educação Física, a qual o próprio PCN considera como uma das áreas de conhecimento.

Para Fernandes e Guedes (2016), Os PCNs entendem a Educação Física como cultura corporal, e como expressão de produções culturais, as quais incorporam conhecimentos historicamente acumulados e socialmente transmitidos. Estes autores consideram, na análise deste documento, que ao apropriar-se da concepção da cultura corporal de movimento a Educação Física colabora no

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

desenvolvimento da cidadania ao desenvolver os conteúdos como produtos socioculturais.

Já com relação ao Ensino Médio, Gramorelli (2014) pondera que o PCN traz outra concepção, fundamentada na aptidão física e da saúde, mas advertindo que o aluno deve possuir conhecimentos sólidos sobre a cultura corporal.

Concordamos com Gramorelli (2014), Neira e Gramorelli (2015), que, não há clareza quanto à abordagem utilizada sobre a cultura corporal, permitindo múltiplas interpretações. Ademais, verifica-se que o PCN do Ensino Médio traz uma ideia de cultura corporal diferente do que o PCN do Ensino Fundamental apresenta, ao retomar a supremacia da necessidade da aptidão física.

No ano de 2017, foi promulgada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para os anos iniciais e fundamentais da Educação Básica. Trata-se de um documento norteador de caráter normativo que define o conjunto progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Em 2018, foi promulgada a BNCC para o Ensino Médio, seguindo a nova organização disposta para essa etapa conforme consta na Lei nº 13.415, 2017.

Para o Ensino Médio, a Educação Física na BNCC está inserida na área das Linguagens, juntamente com os demais componentes curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna e Artes. A área de Linguagens, como explicita o referido documento, “[...] trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de linguagem, em variadas esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas” (Brasil, 2018, p.63).

Conforme esse documento, a Educação Física oferece uma série de possibilidades para enriquecer as experiências das crianças, jovens e adultos na educação básica, permitindo o acesso à produção de um patrimônio cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, afetivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, orientam as práticas pedagógicas na escola (Brasil, 2018).

Soares Júnior *et al.* (2020) acrescentam que, na BNCC, a Educação Física é um componente curricular que deve permitir a aprendizagem de práticas corporais entendidas como possibilidades expressivas dos sujeitos, imersos em um contexto

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

cultural. Por isso, compreende-se que as práticas corporais nas aulas de Educação Física devem possibilitar a ampliação da consciência dos alunos, para que sejam autônomos. Considerar que a Educação Física compõe, desde os PCNs, a área de Linguagens, requer considerar que há diversas manifestações da linguagem, como afirmam Leite e Barros (2022), ou seja, o ser humano é dotado de multi-linguagens, dentre as quais temos a linguagem cinestésica, manifestada na corporeidade e motricidade; antes da comunicação verbal, os seres humanos podem manifestar sensações e/ou emoções com o corpo em movimento.

Ainda na BNCC do Ensino Médio, discute-se a importância do estudante conhecer-se a si mesmo e combater estereótipos, conhecendo as potencialidades e limites de seu corpo. Para tanto, preconiza-se o uso de práticas corporais diferenciadas, à medida que estas expressam valores e identidades (Almeida, Huguenin, Morgado, 2023).

Consideramos que a perspectiva defendida pela BNCC não se restringe ao objetivo de melhorar a coordenação motora, desenvolver comportamentos cognitivos ou promover a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo. Com base no que é expresso no referido documento, ao menos do ponto de vista legal, à Educação Física compete contribuir para a formação de cidadãos que “sejam capazes de compreender e produzir uma parcela da cultura mais ampla, a cultura corporal de movimento, e isso implica no reconhecimento e valorização do repertório de todos os grupos, sem nenhum tipo de discriminação” (Neira; Junior, 2016, p. 199).

Tendo em vista que os documentos legais, ainda que de forma não tão clara, trazem a obrigatoriedade da formação integral do estudante, argumentando sobre a cultura corporal do movimento, um caminho para essa formação no contexto da Educação Física, cabe-nos questionar como esse conceito se articula à formação dos professores.

3. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A CULTURA CORPORAL DO MOVIMENTO

Quando falamos da formação de professores, é importante considerarmos a formação como um processo, onde se incluem as vivências do indivíduo desde a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sua permanência em ambiente escolar, incluindo-se as experiências compartilhadas com os pares, com conteúdo da disciplina adaptado e seguido por ele.

No contexto da Educação Física, a história mostra que a formação desse profissional, como dito anteriormente, foi construída em um cenário militar, sob a influência dos métodos ginásticos, os quais poderiam formar um corpo heróico e disposto a servir a pátria (Abreu; Nobrega; Nobrega-Thierrie, 2019). Ghiraldelli (1998) acrescenta, pontuando que a formação de professores de Educação Física no Brasil foi nortada com base em 5 tendências: Higienista (até 1930), Militarista (de 1930 a 1945) Pedagógicista (1945 a 1964) e Competitivista (1964 a 1985).

Acompanhando as mudanças políticas e sociais, bem como a redemocratização do país, surgem questionamentos sobre a ênfase biologicista na prática pedagógica da Educação Física, culminando com os movimentos renovadores, caracterizados pela inserção de princípios filosóficos em torno do ser humano e levando a uma revisão das práticas até então adotadas. (coletivo de Autores, 1992).

De acordo com Moura e Soares (2013), o Movimento Renovador ampliou as discussões sobre o ensino de Educação Física ao incorporar elementos das teorias críticas da educação e questionando a neutralidade do processo histórico, social, político e econômico. Assim, surge uma nova proposta para tratar o ensino considerando-se as múltiplas dimensões humanas, isto é, o conceito de cultura corporal.

Para Pereira (2014), a formação profissional em Educação Física, a princípio, foi estimulada pelas autoridades e governantes da época que, ao verificar as condições desfavoráveis de saúde da população brasileira, entenderam que havia a necessidade de se formar um profissional capaz de auxiliar na melhoria de qualidade de vida da população. Ademais, caberia ao profissional de Educação Física formado pelas instituições militares promover não apenas a melhoria da qualidade de vida da população, mas também trazer conceitos de ordem higiênica, moral e cívica. Segundo Soares (2001), nesse período, os conceitos em relação aos hábitos de higiene saudáveis foram considerados indispensáveis na tentativa de formar um país moderno e competitivo.

A estrutura pedagógica da formação de professores da área foi definida somente a partir de 1969, com um formato de currículo mínimo, com 03 anos de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

duração e 1800 horas, incluindo disciplinas pedagógicas voltadas para a escola, bem como o estágio supervisionado (Brasil, 1971). Foi a partir da proposição da Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971 que passou-se a incluir na formação profissional em Educação Física conteúdos que privilegiavam os aspectos históricos, sociais e pedagógicos.

Já no final da década de 1980, a Educação Física passou por um redimensionamento, sendo dividida em dois cursos distintos: a Licenciatura, focada na formação do professor para atuar especificamente na escola, e o Bacharelado, na busca por qualificar o profissional para os demais espaços (Brasil, 1987).

Rufino, Benites e Souza Neto (2020) lembram outro marco histórico importante nesse processo, ocorrido durante o ano de 2004 com a promulgação de mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais, buscando corrigir algumas lacunas da lei de 1987, ampliando a carga horária dos estágios curriculares supervisionados, sendo esta prática instituída como componente curricular, além de outros elementos que tiveram como objetivo dar uma formação acadêmico-cultural baseada num rol de competências.

Esse novo currículo trouxe um amplo debate sobre a concepção utilitarista, deflagrada com o frágil esquema de mudança no qual se tinha a ideia de que quanto maior o número de habilidades a se cumprir, melhor seria a formação do futuro profissional (Benites; Souza Neto; Hunger, 2008).

Portanto, no tocante à legislação, várias modificações ocorreram até os dias atuais, sendo a mais atualizada a Lei nº 14.386 de 27 de junho de 2022, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e criação do Conselho Federal de Educação Física e os Conselhos Regionais de Educação Física (Brasil, 2022). Entretanto, um dos elementos fundamentais recorrentes na formação de professores são os currículos. Cabe destacar que a partir da década de 1980 as novas possibilidades de atuação do profissional de Educação Física colocaram para as instituições de formação novas formas de pensar, produzir e agir concretamente em Educação Física criando, desse modo, novas demandas para o então modelo curricular vigente.

Cruz *et al.* (2019) destacam que embora várias pesquisas tenham sido desenvolvidas sobre a formação do profissional em Educação Física, buscando elucidar limites, possibilidades e as nuances da atuação deste profissional,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

contribuindo para que algumas mudanças ocorressem nos preceitos da área, o profissional de Educação Física ainda tem dificuldades em atender às demandas da sociedade no que diz respeito aos seus serviços, refletindo sobre seu papel como professor em alcançar o aluno de forma geral, fazendo com que ele pense de forma crítica.

Mesmo com todos os avanços na área, a sociedade ainda não compreende com clareza qual o papel desse Professor/Profissional, já que o mesmo ainda não dispõe de uma identidade consolidada em articulação com a amplitude do mercado de trabalho inerente à profissão (Freire; Verenguer; Reis, 2002). Atualmente, ainda existe o senso comum sobre a relevância do profissional de Educação Física, onde os serviços desse profissional ainda são encarados por muitos como aqueles que, exclusivamente, giram em torno da promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida por intermédio dos exercícios físicos. Logo, esta dificuldade em determinar quais as possibilidades de atuação e relevância do profissional de Educação Física é reflexo da inexpressiva especificidade da profissão (Cruz *et al.*, 2019).

Diante do exposto, vimos como urgente a necessidade de uma consistente base teórica na formação acadêmica desses profissionais, onde os pressupostos teóricos que fundamentam a Licenciatura estejam intimamente ligados ao trabalho pedagógico com a cultura corporal do movimento como especificidade do trabalho desses futuros professores. No formato atual, os licenciados ficam privados do conhecimento aprofundado sobre saúde, esporte, cultura e lazer, enquanto que os bacharéis, ficam privados, no mínimo, do conhecimento sobre fundamentos da Educação, sobre políticas públicas e gestão da educação (TAffarel; Santana; Luz, 2021).

Por isso, entendemos que a cultura corporal do movimento, inserida como um princípio pedagógico na formação de professores, pode contribuir de forma significativa para o seu desenvolvimento profissional, por meio da reflexão sobre as práticas, sobre o trabalho docente como um todo, ao oportunizar uma postura mais dinâmica e articulada às questões culturais, ressignificando-se a prática para uma atuação mais holística, que considere outros pontos para além da esportivização, como comumente é feito.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. METODOLOGIA

Optamos, neste estudo, por seguir o caminho da abordagem qualitativa (Flick, 2014), a qual centra-se no interesse pela compreensão e o significado dos fenômenos em estudo. A pesquisa é de natureza bibliográfica, isto é, ela permite que o pesquisador tenha acesso ao conhecimento já produzido por meio das pesquisas científicas e obras teóricas já publicadas, as quais podem trazer as informações necessárias para responder aos objetivos definidos na investigação (BRITO; OLIVEIRA, SILVA, 2021).

Para desenvolver este estudo exploratório, utilizamos a análise documental a qual, segundo Ludke e André (2015) refere-se a análise de documentos, os quais constituem qualquer material que pode ser usado como fonte de informação. Porém, a escolha de documentos para a análise, em uma pesquisa, não deve ser aleatória. Segundo Ludke e André (2015), há alguns propósitos e ideias que orientam a seleção dos documentos a serem utilizados. Desse modo, utilizamos os documentos legais orientadores do ensino de Educação Física, como os PCNs e a BNCC, para verificar como estes abordam a cultura corporal do movimento. Também analisamos alguns documentos relativos à formação dos professores de Educação Física, verificando o alinhamento destes com a cultura corporal do movimento.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nas leituras realizadas tanto nos documentos como na literatura, verificamos que o ensino de Educação Física no contexto escolar reflete as concepções vigentes na sociedade à cada época, assim como o cenário histórico em que tais concepções se inseriram. A princípio, tivemos uma formação com ênfase nos aspectos biológicos, onde somente os indivíduos saudáveis e com aptidão física teriam êxito nas atividades. Depois, com a democratização do país, a ênfase biologicista, a supervalorização do esportivismo passou a ser questionada, dando lugar à concepções que valorizam e consideram as diversas manifestações corporais como uma expressão corporal, expressão da cultura, da sociedade. Essa nova proposta culminou com os movimentos renovadores, caracterizados pela

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

inserção de princípios filosóficos em torno do ser humano e levando a uma revisão das práticas até então adotadas. (Coletivo de Autores, 1992).

O conceito de cultura corporal do movimento no âmbito da Educação Física propõe a formação de cidadãos conscientes e capazes de transformar a sociedade (Silva; Cruz; Borrachine, 2010). Já nos PCNs, construídos na década de 1990, esse conceito trazia essa possibilidade, ainda que não haja clareza sobre qual fundamento teórico baliza tal conceito. Já na BNCC ele se apresenta como uma normativa na medida em que permite ao aluno conhecer e respeitar a diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho que existem nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia e, também reivindicar, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promover atividades corporais de lazer (Darido *et al.*, 2001).

Concordamos com Metzner e Drigo (2020) quando pontuam que, já na formação inicial, o aluno/futuro professor internaliza valores, atitudes e concepções teóricas etc., que irão orientar o seu trabalho na escola. Por isso, Neira (2009) argumenta que o trabalho do educador físico deve priorizar a pesquisa, alinhada ao desafio de pensar em como os grupos sociais se expressam nos movimentos na escola, nos esportes, jogos, lutas, etc.

Desse modo, a formação profissional em Educação Física, como pontuam Metzner e Drigo (2020) deve priorizar as demandas sociais, adequando-se ao contexto cultural dos discentes e promovendo o desenvolvimento de competências pertinentes a sua área. É preciso ainda que se tenha clareza de suas particularidades, dos saberes necessários à docência (Tardif, 2014), como um trabalho complexo, haja vista que a falta de uma base teórico-prática consistente e de um elemento orientador no trabalho pedagógico dos professores pode comprometer a formação.

Assim, consideramos que abordar a cultura corporal do movimento como um elemento orientador do trabalho docente pode contribuir no desenvolvimento profissional docente à medida que possibilita reflexões e ressignificações da prática pedagógica.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino de Educação Física, por muito tempo, esteve pautado nas práticas esportivas, com ênfase nos aspectos biológicos do ser humano. Por volta da década de 1990, tal ênfase começou se questionada, trazendo um novo olhar para a área a partir da ampliação das discussões sobre a cultura corporal do movimento, a qual considera que os movimentos, as expressões corporais estão imbuídas de uma cultura, que não deve ser desprezada quando se pensa no ensino de Educação Física.

O conceito de cultura corporal já se fazia presente nos documentos oficiais do ensino desde a década de 1990, embora não houvesse muita clareza sobre tal conceito. Com a promulgação da BNCC, este conceito volta à tona nas normativas do ensino, trazendo uma outra perspectiva, à medida que busca instituir práticas pedagógicas possíveis de consolidar não apenas os conhecimentos próprios da Educação Física, mas também aqueles advindos de apropriação da cultura humana e dos problemas sociais (Ferreira, 2019).

Assim, consideramos que a discussão sobre a cultura corporal do movimento já na formação inicial em Educação Física pode contribuir para a construção de um novo olhar sobre a prática pedagógica do futuro professor, à medida que este passa a discutir, refletir e dar novo significado ao trabalho docente, pensando nas múltiplas dimensões envolvidas na formação do sujeito crítico, cidadão, como propõem a BNCC. Para tanto, novos estudos devem ser desenvolvidos, problematizando-se a formação inicial e continuada dos professores de modo a permitir um processo formativo pautado na reflexão sobre as práticas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BETTI, Mauro. Educação física como prática científica e prática pedagógica: reflexões à luz da filosofia da ciência. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 19, n. 3, p. 183-197, 2005.

BRITO, Ana Paula Gonçalves; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; DA SILVA, Brunna Alves. A importância da pesquisa bibliográfica no desenvolvimento de pesquisas qualitativas na área de educação. *Cadernos da FUCAMP*, v. 20, n. 44, 2021.

CRUZ, Marlon Messias Santana et al. Formação profissional em educação física: história, avanços, limites e desafios. **Caderno de Educação Física e Esporte**, v. 17, n. 1, p. 227-235, 2019.

DE SÁ, Sônia Maria Neves Bittencourt. **Esporte de natureza, políticas públicas e sustentabilidade reflexões para gestão pública das cidades**. Appris Editora e Livraria Eireli-ME, 2015.

DE ABREU, Samara Moura Barreto; SABÓIA, Wilson Nóbrega; NOBREGA-TERRIEN, Sílvia Maria. Formação docente em educação física: Perspectivas de uma racionalidade pedagógica do corpo em movimento. **Revista Educação & Formação**, v. 4, n. 3, p. 191-206, 2019.

DARIDO, Suraya Cristina. Diferentes concepções sobre o papel da educação física na escola. **Cadernos de Formação: Conteúdos e Didática de Educação Física**, São Paulo, v. 1, p. 34-50, 2012.

DA SILVA NETO, Antonio Sabino. **Militarismo e política no Brasil: Um breve resumo**. EdUNIFAP, 2019.

FERREIRA, Lorena et al. Educação Permanente em Saúde na atenção primária: uma revisão integrativa da literatura. **Saúde em Debate**, v. 43, p. 223-239, 2019.

GERALDI, João Wanderley. O ensino de língua portuguesa é a Base Nacional Comum Curricular. **Retratos da Escola**, v. 9, n. 17, 2015.

GONTIJO, Cláudia Maria Mendes. Base nacional Comum Curricular (BNCC): comentários críticos. **Revista Brasileira de Alfabetização**, n. 2, 2015.

JUNIOR, Eduardo Brandão Lima et al. Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 44, 2021.

MEDEIROS, Emerson Augusto de; VARELA, Sarah Bezerra Luna; NUNES, João Batista Carvalho. Abordagem Qualitativa: estudo na pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Ceará (2004–2014). **Holos**, v. 2, p. 174-189, 2017.

METZNER, Andreia Cristina; DRIGO, Alexandre Janotta. Os elementos que marcam as especificidades na formação de professores de Educação Física. **Motrivivência**, v. 32, n. 63, 2020.

MILAGRES, Pedro; DA SILVA, Carolina Fernandes; KOWALSKI, Marizabel. O higienismo no campo da Educação Física: estudos históricos. **Motrivivência**, v. 30, n. 54, p. 160-176, 2018.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

NASCIMENTO, Carolina Picchetti. A expressão cultura corporal na obra Metodologia do Ensino de Educação Física. **Pensar a Prática**, v. 25, 2022.p

NEIRA, Marcos Garcia; GRAMORELLI, Lilian Cristina. Embates em torno do conceito de cultura corporal: gênese e transformações. **Pensar a Prática**, v. 20, n. 2, 2017.

NETO, Me João Agostinho et al. **ASPECTOS HISTÓRICOS DAS FASES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL E REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO COM O TEMA SAÚDE.**

NUNES, Tatiana Cortez; COUTO, Yara Aparecida. Educação física escolar e cultura corporal de movimento no processo educacional. **I Seminário de Estudos em Educação Física Escolar**, São Carlos, p. 1-37, 2006.

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Os parâmetros curriculares nacionais em questão. **Educação & Realidade**, v. 21, n. 1, 1996.

OLIVEIRA, Ricardo Ribeiro de. **Educação física e escolas de referência em ensino médio de Pernambuco: um estudo a partir dos textos legais.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso.

Percepção do papel de professor para profissionais de Educação Física recém-formados atuantes em academias de ginástica. **Comunicações**, v. 28, n. 2, p. 77-92, 2021.

RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto; BENITES, Larissa Cerignoni; DE SOUZA NETO, Samuel. Formação de professores de Educação Física no Brasil: análise das políticas públicas e implicações para o desenvolvimento da prática profissional. **Corpoconsciência**, p. 226-240, 2020.

SILVA, Thaiza Oliveira da. **A CONCEPÇÃO DE GRAMÁTICA E DE ENSINO DE GRAMÁTICA QUE EMERGE DA OBRA “A GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS REVELADA EM TEXTOS” NEVES (2018).** 2021. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Oeste do Pará.

SOARES, Carmen Lúcia; DE EDUCAÇÃO FÍSICA, **Metodologia do Ensino.** Coletivo de Autores. Metodologia do ensino da educação, 1992.

SOUZA, Rafael Duarte de. **Do movimento renovador da Educação Física brasileira às contribuições da pedagogia crítico-superadora:** um estudo bibliográfico. 2022.

TAFFAREL, Celi Nelza Zulke; DE SANTA, Matheus Lima; LUZ, Sidneia Flores. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA:: A DISPUTA NOS RUMOS DA FORMAÇÃO. **Revista Fluminense de Educação Física**, v. 2, n. 01, 2021.

PIMENTEL, Michela Aguiar. Os desafios da docência: a construção de ser professor na educação infantil. 2014.

VIEIRA, Adaiane Bezerra; PINTO, Nilson Vieira. Auto percepção de competência profissional dos concludentes de licenciatura em Educação Física do IFCE Canindé-CE. **Caderno de Educação Física e Esporte**, v. 12, n. 2, p. 61-68, 2014.